

REFORMS IN THE IMPLEMENTATION OF STATE YOUTH POLICY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Akbaraliyev Shaxboz Fayoz ugli¹

¹ Andijan State University, 3rd year student of National Idea, Fundamentals of Spirituality and Legal Education

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5059808>

ARTICLE INFO

Received: 20th June 2021

Accepted: 25th June 2021

Online: 30th June 2021

KEY WORDS

internet, peace,
independence, media,
assembly, governance,
reform.

ABSTRACT

From the first days of independence, the spiritual and physical well-being of young people and children has become the main policy of our state. One can understand this by looking at the names of the years and the content of the decisions made.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHDAGI ISLOHOTLAR

Akbaraliyev Shaxboz Fayoz o'g'li¹

¹ Andijon Davlat Universiteti Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi uchinchi bosqich talabasi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20-iyun 2021

Ma'qullandi: 25-iyun 2021

Chop etildi: 30-iyun 2021

KALIT SO'ZLAR

internet, tinchlik,
mustaqillik, ommaviy
axborot, assambleya,
boshqaruv, islohot.

ANNOTATSIYA

mamlakatimiz mustaqillikka erishgan birinchi kunlardanoq yoshlarning, bolalarning ma'naviy va jismoniy barkamolligi davlatimizning bosh siyosatiga aylandi. Buni yillarning nomlanishiga, chiqarilayotgan qarorlarning mazmuniga bir ko'z tashlagan inson anglab oladi.

Kelajakda O'zbekiston yuksak darajada taraqqiy etgan davlat iqtisodi bilangina emas, balki bilimdon, ma'naviy jihatdan yetuk farzandlari bilan ham jahonni qoyil qoldirishlar lozim.

Islom Karimov

Ma'rifatli odam mamlakatimizning jahon hamjamiyatida o'ziga munosib o'rin

egallashi uchun fidoyilik ko'rsatishi tabiiy. Chunki har qaysi davlat, har qaysi millat, birinchi navbatda, o'zining yuksak madaniyati va ma'naviyati bilan kuchlidir. Mustaqillikning dastlabki yillarida Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan ilgari surilgan: «Kelajakda O'zbekiston yuksak darajada taraqqiy etgan iqtisodi bilangina emas, balki bilimdon, ma'naviy

jihatdan yetuk farzandlari bilan ham jahonni qoyil qoldirilishi lozim» degan fikr bugun ijobat bo'lmoqda.

Insoniyatning kelajagi haqida qayg'uda bo'lgan dunyo ahli bu tajovuzdan bezovta, albatta. Natijada «Kiber jinoyatlar to'g'risida»gi konvensiya xalqaro amaliyotda qo'llana boshlandi, Evropa Ittifoqi parlamenti assambleyasining «Voyaga etmaganlar uchun xavfsiz internet va onlayn resurslarni joriy qilish to'g'risida»gi tavsiyalari ishlab chiqildi, Germaniyada «Yoshlarni himoyalash to'g'risida», Litvada «Voyaga etmaganlarni ommaviy axborotning salbiy ta'siridan himoyalash to'g'risida» va Rossiyada «Bolalarni sog'lig'i va rivojlanishiga ziyon yetkazuvchi axborotdan himoyalash to'g'risida»gi qonunlar kuchga kirdi. Ammo bu choratadbirlar samarasidan o'sha davlatlarning o'zi ham to'la qoniqmayotgani ma'lum.

Bizda esa mamlakatimiz mustaqillikka erishgan birinchi kunlardan oq yoshlarning, bolalarning ma'naviy va jismoniy barkamolligi davlatimizning bosh siyosatiga aylandi. Buni yillarning nomlanishiga, chiqarilayotgan qarorlarning mazmuniga bir ko'z tashlagan inson anglab oladi. Masalan, «O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida»gi qonunda yoshlar orasida odob-axloqni buzishga, jumladan, zo'ravonlik, hayosizlik va shafqatsizlikni targ'ib qilishga qaratilgan har qanday xatti-harakatlar, «Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida»gi qonunda esa behayollik, shafqatsizlik va zo'ravonlik haqida hikoya qiluvchi, inson qadr-qimmatini tahqirlovchi, bolalarga zararli ta'sir ko'rsatuvchi va huquqbuzarliklar sodir etishlariga sabab bo'luvchi adabiyotlarni tarqatish, filmlarni namoyish etish

taqiqlanishi belgilab qo'yilgan. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov «Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch» asarida bu masalaning oqilona echimini ko'rsatib berib, shunday ta'kidlaydi: «...yoshlarimizning ma'naviy olamida bo'shliq yuzaga kelmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog'lom hayot tarzi, milliy va umummilliy qadriyatlarga hurmat-ehtirom tuyg'usini bolalik paytidan boshlab shakllantirishimiz kerak». Demak, kurash maydoni – bolalik, yo'l esa – «jaholatga qarshi ma'rifat» yo'li. Bu yo'l – otabobolarimizdan qolgan «Suvga tupurma, harom bo'ladi», «Kechasi sayoq yurma, jin chaladi» degan nasihatlar va ertagu rivoyatlar o'qib berishdek oddiy ma'rifatdan boshlanadi. Bu yo'l, ko'cha-yu ekranlardagi faqat «hayotdan lazzatlanib qol» mazmunidagi reklamalarni, tanini va mashinasini ko'z-ko'z qiladigan kliplarni kamaytirishdan boshlanadi. Bu yo'l – bolasiga mehribonligini qimmat telefon olib berishda emas, uning vaqtini qanday va kimlar orasida o'tkazayotganidan xabardor bo'lishda deb biladigan ota-onalardan boshlanadi. Bu yo'l – maktabdayoq yaxshiroq bilim berishga intiladigan fidoyi muallimlardan boshlanadi. Bu yo'l internetdagi shafqatsizlik va behayollikdan saboq beradigan saytlar hamda o'yinlarga cheklov qo'yishdan boshlanadi. Bu yo'l dasturxonga halol topilgan nonni qo'yib, uning naqadar lazzatli ekani bolalarga aytib beriladigan oilalardan boshlanadi. Bolalikning odamlar haqidagi pok tasavvurlari ana shunday hayot tarzi hamda har birimizning muntazam sa'y-harakatlarimiz tufayli saqlanib qoladi. Xotirjamlik hukm surayotgan davlatda yashayotganimiz uchun shukr qilishimiz kerak. Boshqaruv jilovi qo'ldan ketgan davlatlardagi ahvolni hammamiz ko'rib,

bilib turibmiz. Ularda har kuni urush, janjal, bir soʻz bilan aytganda, koʻngilda halovat yoʻq. Tinchlik bor joyda esa inson qadr-qimmatini ulugʻlashga, odamlarni moddiy va maʼnaviy jihatdan qoʻllab-quvvatlashga vaqt ham, mablagʻ ham topiladi. Shuning uchun yoshlar barcha davrlarda jamiyatning faol qatlami sifatida eʼtirof etib kelingan. Shu bilan bir vaqtda oʻzgaruvchan va muntazam shakllanib boruvchi bu qatlam doimiy yoʻnaltirilib va qoʻllab-quvvatlab turishni talab etadi. Mazkur vazifalar qonunlar ijrosining kafolati sanalmish davlat tomonidan amalga oshiriladi. Bu jarayon qanday kechadi? Farzandlarining ijtimoiylashuvi, huquq va erkinliklarining kafolatlanishi, jamiyatda oʻz oʻrnini topishi uchun oʻzini masʼul, deb bilgan har bir davlat yoshlar hayotiga

yoshlarga oid siyosati bilan taʼsir oʻtkazadi. Barkamol avlodni ijtimoiy toʻgʻri yoʻnaltirish, ularga hayotda oʻz oʻrnini topishlari uchun moddiy va maʼnaviy sharoit yaratib berish asnosida davlat va yoshlar oʻrtasidagi munosabatlar mustahkamlanib boradi va bu, oʻz navbatida, yoshlarning huquq va burchlarga rioya qilish masʼuliyatini ham oshiradi. Har bir davlat yosh avlodni demokratik, umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiya qilishning uddasidan chiqishi, ularni ijtimoiy jihatdan etarli darajada qoʻllab-quvvatlashi shart. Aks holda mamlakat aholisi faqatgina ishsiz va salohiyatsiz fuqarolar hisobiga ortib, keskin kriminogen vaziyat va ijtimoiy ziddiyatlar paydo boʻlishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A. Karimov Oʻzbekiston - kelajagi buyuk davlat. // Oʻzbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T.1 - T.: Oʻzbekiston, 1996
2. I.A. Karimov. «Yuksak maʼnaviyat – yengilmas kuch». «Maʼnaviyat». Toshkent 2008
3. Sh.M.Mirziyoyev «Erkin va farovon, demokratik Oʻzbekiston davlatining birgalikda barpo etamiz» «Oʻzbekiston» Toshkent
4. 2017-2021- yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha «Harakatlar strategiyasi» Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 4947-sonli farmoni.
5. 2016-yil 14 sentabrida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan «Yoshlarga oid davlat siyosati toʻgʻrisida»gi qonun.